

XAVOTIRLANISH HOLATI VA UNING NAZARIY O'RGANILISHI

© M.M. Kengeshova¹✉

¹Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti, Nukus, Qorqaqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy jahonda intellektual salohiyat va mustaqil fikrlash qobiliyati harbiy quvvatdan ustun kelmoqda. Bugungi ijtimoiy-siyosiy hayot yangi texnika va texnologiyalar, aql-idrok va fikrlash qobiliyatining hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotgan o'ziga xos bosqichni ifodalaydi. Shu bilan birga, yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularni muammolarni ijodiy hal qilishga tayyorlash muhim pedagogik vazifaga aylanmoqda. Biroq, bu jarayonda o'quvchilarda xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi ularning bilim olish samaradorligiga va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xavotirlanish – bu voqelikka nisbatan ruhiy keskinlik, kutilmagan oqibatlardan qo'rqish va ichki noxush emotsional holat sifatida namoyon bo'ladigan murakkab psixologik hodisadir.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi zamonaviy ta'lim sharoitida intellektual salohiyatni rivojlantirish zarurati bilan bog'liq holda, yoshlarda xavotirlanish holatining mohiyati, turlari, kelib chiqish sabablari va o'quv faoliyatiga ta'sirini ilmiy-nazariy asosda tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot xavotirlanishni shaxs holati va shaxs xususiyati sifatida farqlash, uning psixologik mexanizmlarini ochib berishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va nazariy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Xavotirlanish muammosiga bag'ishlangan rus va chet el psixologlarining (N.D.Levitov, Yu.L.Xanin, Ch.D.Spilberger, Z.Freyd, K.K.Platonov va boshqalar) ilmiy ishlari, monografiyalari va maqolalari tahlil qilindi. Xavotirlanishning turli ta'riflari, uning shaxs holati va barqaror xususiyat sifatidagi ko'rinishlari, shuningdek, stress bilan bog'liqligi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xavotirlanish muammosi psixologiya fanida noaniq va ko'p qirrali tushuncha sifatida qaraladi. Xavotirlanishni tushuntirishda turli yondashuvlar mavjud: ba'zi mualliflar uni vaqtinchalik holat, boshqalari esa shaxsning barqaror xususiyati deb hisoblaydi. Ch.D.Spilberger ta'kidlaganidek, xavotirlanish atamasi ikki asosiy ma'noda qo'llaniladi: birinchisi – xavotirlanish holati (yoqimsiz ichki emotsional bezovtalik, notinchlik, stressga javoban paydo bo'ladigan vaqtinchalik reaksiya), ikkinchisi – shaxsiy xavotirlanish (insonning xavotirlanish holatini boshdan o'tkazishga bo'lgan nisbatan barqaror moyilligi).

Xavotirlanish holati odatda atrof-muhitdagi xavfni kognitiv baholash natijasida kelib chiqadi. Bu holat zo'riqish, g'amginlik va avtonom nerv sistemasining faollashuvi bilan birga kechadi. Xavotirlanishni jarayon sifatida tushinishda uning tarkibiy qismlari – kognitiv (xavfni baholash), affektiv (his-tuyg'ular) va xulq-atvor reaksiyalarining o'zaro bog'liqligi muhim ahamiyatga ega.

Ko'pgina tadqiqotchilar (masalan, Filipp, Marlin, Mayrs) xavotirlanishni stressning turli shakllari natijasida hosil bo'ladigan reaksiya deb hisoblaydilar. Z.Freyd esa xavotirlanishni ob'ektiv xavotir (tashqi dunyodagi real xavf) va nevrotik xavotir (shaxsning ichki dunyosidagi konfliktlar natijasida) ga ajratadi. Xavotirlanish holati, ayniqsa, o'quv faoliyati davomida – bilimlarni nazorat qilish, imtihonlar, yangi vaziyatlar – kuchayishi mumkin, bu esa o'quvchining kognitiv qobiliyatlarini pasaytirishi va mustaqil fikrlashini cheklashi mumkin.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim intellektual salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa-da, bu jarayonni psixologik jihatdan, xususan, o'quvchilarning xavotirlanish holatini hisobga olgan holda tashkil etish muhimdir. Xavotirlanish nafaqat shaxsning vaqtinchalik emotsional holati, balki uning barqaror xususiyati ham bo'lishi mumkin. U stressli vaziyatlarda faollashadi, xavfni noto'g'ri baholashga olib kelishi va o'quv faoliyati samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Shuning uchun, pedagogik amaliyotda yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish bilan birga, ularning psixologik barqarorligini mustahkamlash, xavotirlanish darajasini pasaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim. O'qituvchilar xavotirlanishning belgilarini tanishlari va o'quvchilarga psixologik qo'llab-quvvatlash ko'rsatishlari kerak. Kelajakda ushbu muammoni chuqurroq o'rganish, o'quv jarayonida xavotirlanishni kamaytiruvchi maxsus metodikalarni ishlab chiqish ta'lim sifatini oshirish va yoshlarning to'laqonli intellektual rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, mustaqil fikrlash, xavotirlanish, xavotirlanish holati, shaxsiy xavotirlanish, stress, emotsional holat, kognitiv baholash, pedagogik psixologiya.

Iqtibos uchun: Kengeshova M.M. Xavotirlanish holati va uning nazariy o'rganilishi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.544–553.

СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ

©М.М.Кенгешова¹✉

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном мире интеллектуальный потенциал и способность к самостоятельному мышлению превосходят военную мощь. Современная общественно-политическая жизнь представляет собой особый этап, где решающее значение приобретают новые техника и технологии, разум и

способность мыслить. Наряду с этим, обучение молодежи самостоятельному мышлению и подготовка их к творческому решению проблем становятся важной педагогической задачей. Однако в этом процессе проявление состояния тревожности у обучающихся может негативно сказаться на эффективности усвоения знаний и личностном развитии. Тревожность – это сложное психологическое явление, проявляющееся как психическая напряженность по отношению к действительности, страх перед неожиданными последствиями и внутреннее неприятное эмоциональное состояние.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи заключается в научно-теоретическом анализе сущности, типов, причин возникновения и влияния состояния тревожности у молодежи в условиях современного образования в связи с необходимостью развития интеллектуального потенциала. Исследование направлено на разграничение тревожности как состояния личности и как свойства личности, раскрытие ее психологических механизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы системного анализа, сравнительного анализа и теоретического обобщения. Были проанализированы научные работы, монографии и статьи российских и зарубежных психологов (Н.Д.Левитов, Ю.Л.Ханин, Ч.Д.Спилбергер, З.Фрейд, К.К.Платонов и др.), посвященные проблеме тревожности. Изучались различные определения тревожности, ее проявления как состояния личности и как устойчивого свойства, а также связь со стрессом.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что проблема тревожности в психологической науке рассматривается как неоднозначное и многогранное понятие. Существуют различные подходы к объяснению тревожности: некоторые авторы считают ее временным состоянием, другие – устойчивым свойством личности. Как отмечает Ч.Д.Спилбергер, термин «тревожность» используется в двух основных значениях: первое – состояние тревожности (неприятное внутреннее эмоциональное беспокойство, беспокойство, временная реакция, возникающая в ответ на стресс), второе – личностная тревожность (относительно устойчивая склонность человека переживать состояние тревожности).

Состояние тревожности обычно возникает в результате когнитивной оценки угрозы в окружающей среде. Это состояние сопровождается напряжением, беспокойством и активацией вегетативной нервной системы. При понимании тревожности как процесса важное значение имеет взаимосвязь ее компонентов – когнитивных (оценка угрозы), аффективных (чувства) и поведенческих реакций.

Многие исследователи (например, Филлипс, Марлин, Майерс) считают тревожность реакцией, возникающей в результате различных форм стресса. З.Фрейд же разделяет тревожность на объективную тревогу (реальная угроза во внешнем мире) и невротическую тревогу (вследствие внутренних конфликтов личности). Состояние тревожности может усиливаться, особенно в ходе учебной

деятельности – при контроле знаний, экзаменах, новых ситуациях, что может снижать когнитивные способности обучающегося и ограничивать его самостоятельное мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно сказать, что хотя современное образование направлено на развитие интеллектуального потенциала, важно организовывать этот процесс с психологической точки зрения, учитывая, в частности, состояние тревожности обучающихся. Тревожность может быть не только временным эмоциональным состоянием личности, но и ее устойчивым свойством. Она активизируется в стрессовых ситуациях, может привести к неверной оценке угрозы и снизить эффективность учебной деятельности.

Поэтому в педагогической практике наряду с обучением молодежи самостоятельному мышлению необходимо укреплять их психологическую устойчивость, разрабатывать меры, направленные на снижение уровня тревожности. Педагоги должны знать признаки тревожности и оказывать обучающимся психологическую поддержку. В дальнейшем более глубокое изучение этой проблемы, разработка специальных методик снижения тревожности в учебном процессе помогут повысить качество образования и способствовать полноценному интеллектуальному развитию молодежи.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, самостоятельное мышление, тревожность, состояние тревожности, личностная тревожность, стресс, эмоциональное состояние, когнитивная оценка, педагогическая психология.

Для цитирования: Кенгешова М.М. Состояние тревоги и его теоретическое изучение. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 544–553.

ANXIETY STATE AND ITS THEORETICAL STUDY

© Manzura M. Kengeshova¹✉

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Нукус,
Каракалпакстан

Annotation

INTRODUCTION: in the modern world, intellectual potential and the ability for independent thinking surpass military power. Contemporary socio-political life represents a distinct stage where decisive importance is given to new techniques and technologies, intellect, and thinking ability. At the same time, teaching young people to think independently and preparing them to solve problems creatively has become an important pedagogical task. However, in this process, the manifestation of anxiety in students can negatively affect their learning efficiency and personal development. Anxiety is a complex psychological phenomenon that manifests as mental tension towards reality, fear of unexpected consequences, and an unpleasant internal emotional state.

AIM: the purpose of this article is to provide a scientific and theoretical analysis of the essence, types, causes, and impact of anxiety in young people within the context of

modern education, related to the necessity of developing intellectual potential. The research aims to distinguish anxiety as a personal state and as a personal trait, and to reveal its psychological mechanisms.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of systematic analysis, comparative analysis, and theoretical generalization. Scientific works, monographs, and articles by Russian and foreign psychologists (N.D. Levitov, Yu.L. Khanin, Ch.D. Spielberger, Z. Freud, K.K. Platonov, etc.) dedicated to the problem of anxiety were analyzed. Various definitions of anxiety, its manifestations as a state and as a stable trait, as well as its connection with stress, were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results indicate that the issue of anxiety in psychological science is viewed as an ambiguous and multifaceted concept. There are different approaches to explaining anxiety: some authors consider it a temporary state, while others view it as a stable personality trait. As noted by Ch.D. Spielberger, the term "anxiety" is used in two primary meanings: the first is state anxiety (unpleasant internal emotional distress, unease, a temporary response arising in reaction to stress), the second is trait anxiety (a relatively stable tendency of a person to experience the state of anxiety).

State anxiety usually arises as a result of cognitive appraisal of a threat in the environment. This state is accompanied by tension, worry, and activation of the autonomic nervous system. When understanding anxiety as a process, the interconnection of its components – cognitive (threat appraisal), affective (feelings), and behavioral reactions – is of significant importance.

Many researchers (e.g., Phillips, Marlin, Mayers) consider anxiety to be a reaction resulting from various forms of stress. Z. Freud, however, divides anxiety into objective anxiety (real threat in the external world) and neurotic anxiety (resulting from internal conflicts of the individual). The state of anxiety can intensify, especially during educational activities – knowledge assessment, exams, new situations – which can reduce a student's cognitive abilities and limit their independent thinking.

CONCLUSION: in conclusion, although modern education is aimed at developing intellectual potential, it is crucial to organize this process from a psychological perspective, specifically considering the anxiety state of students. Anxiety can be not only a temporary emotional state but also a stable trait of an individual. It is activated in stressful situations, can lead to incorrect threat appraisal, and may reduce the effectiveness of learning activities.

Therefore, in pedagogical practice, alongside teaching young people independent thinking, it is necessary to strengthen their psychological resilience and develop measures aimed at reducing anxiety levels. Educators should be familiar with the signs of anxiety and provide psychological support to students. Further in-depth study of this problem and the development of special methodologies to reduce anxiety in the educational process will help improve the quality of education and contribute to the full intellectual development of youth.

Keywords: intellectual potential, independent thinking, anxiety, state anxiety, trait anxiety, stress, emotional state, cognitive appraisal, educational psychology.

For citation: Manzura M. Kengeshova (2025) Anxiety state and its theoretical study, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 544–553. (In Uzbek).

Dunyo miqiyosidagi hozirgi ijtimoiy-siyosiy hayot kishilik jamiyati taraqqiyotining ayni bosqichi shunday o'ziga xos xususiyatga egaki unda harbiy qudrat emas, balki intellektual salohiyat aql-idrok, fikrlash, yangi texnika va texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb-etadi. Yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish tufayli ular kelgusida o'z oldilarida vujudga kelishi kutiladigan muammolarni ijodiy ravishda hal qilish orqali xalq xo'jaligining rivojlanishiga respublikamizning ilg'or texnologiyali jahon davlatlari qatoridan munosib o'rin egallashiga hissa qo'shishga erishish mumkin.

Shaxs uchun turli narsalar haqida tashvishlanish qobiliyati xosdir, bu esa uning xayotga befarq munosabatda emasligidan dalolat beradi. Biroq bu tashvishlanish ba'zida noadekvat shaklda bo'ladi, ya'ni shaxs asoslanmagan xolda bu holatni boshdan kechiradi. Psixik holat sifatida xavotirlanish tushunchasining ko'p qirraliligi shundan kelib chiqadiki, turli xil tadqiqotchilar "Xavotirlanish" tushunchasini turli ma'noda qullaydilar.

Xavotirlanish – bu voqelikka nisbatan ruhiy keskinlik, kutilmagan oqibatlardan qo'rqish va ichki noxush emotsional holat sifatida namoyon bo'ladi [2;7].

Hozirgi vaqtda psixologik adabiyotlarda xavotirlanish muammosiga umumqabul qilingan ko'z qarash yo'q, lekin, N.V.Imedadze ta'kidlaganidek, oxirgi yillarda ayrim tadqiqotchilar tomonidan bu shaxs nazariyasining markaziy muammosi sifatida baholanmoqda. Rus avtorlari "xavotirlanish" tushunchasini har xil qilib ochib berishadi: bu ham "shaxs xususiyati", ham "ijtimoiy moslashganlik yoki moslashmaganlik indeksi", xam "imkoniy (potentsial) moyillik", "xatto bilinar bilinmas tahdid va tanglik vaziyatlarida emotsional ta'sirlanishga moyillik", xam "qandaydir individual –differentiallashtirilgan surunkali holat", ham "asosiy ustunlik qiluvchi ta'sir", ham "salbiy emotsiya", xam "sotsial muloqot funktsiyasidir[2;15]."

Yuqorida keltirilgan xavotirlanish ta'riflari bu terminga faqatgina har xil ko'z qarashgina emas, balki xavotirlanish muammosini o'rganishda murakkablikni ko'rsatadi,

N.D.Levitov ushbu muammoga bag'ishlangan chet el adabiyotlarini ko'zdan kechirib, B.Bassel'man, Bleyk va Mul'ton, Kettell va Sheyer, D.L'yuns, I.Myuller, Z.Freyd singari mualliflar asarlarini ko'rsatib o'tadi. Rus va chet el tadqiqotchilarining turli xil pozitsiyasiga qaramasdan, xavotirlanish muammosiga doir qarashlarida umumiylik borligini ko'rish mumkin.

Ayrim mualliflar xavotirlanishni vaqtinchalik holat deb qarasa, boshqalari vaziyatga bog'liq bo'lmagan o'ziga xos shaxsning turg'un (barqaror) xususiyatlari sifatida, uchinchilari, turg'un shaxs xususiyatlari, lekin u namoyon bo'ladigan vaziyatlarning o'ziga xos xususiyatlarida alohida ta'kidlanadi.Ch.D.Spil'berger fikriga kura, xavotirlanish kontsepsiyasining noaniqligi va ko'p qirraliligining asosiy sababi. Bu atama odamda ikki

asosiy ma'noda foydalaniladi. Lekin ular bir-biri bilan bog'liq[3;37]. Shu bilan birga turlicha tushunchalar sifatida qullanishadi. Ko'pincha "xavotir" terminini yoqimsiz ichki emotsional bezalgan holat sifatida qaraladi. Bu holat esa zuriqish, notinchlik, g'amginlikni xis qilish tariqasida fiziologik jixatdan avtonom nerv sistemasining faollashuvi sifatida tavsiflanadi. Xavotirlanish holati inson muayan quzg'atuvchini o'zida xavf, ta'ziyq, ziyon elementlari sifatida idrok qilishi natijasida kelib chiqadi. Xavotirlanish holatini insonda vujudga kelishi mumkin bo'lgan stress darajasi funktsiyasidek vaqt va intensivligi bo'yicha o'zgarib boradi.

Shuningdek, "xavotirlanish" atamasi insonning bu holatini boshdan o'tkazish moyilligi kabi, nisbatan barqaror individual farqni ifoda etishi uchun xam ishlatiladi. Bunda xavotirlanish shaxs xislati ya'ni shaxs xavotirlanishi kurinishida bo'lib, u bevosita xulq-atvorida namoyon bulmaydi.

Shaxs xislati sifatidagi shaxsiy xavotirlanish holati qanchalik tez-tez va intensiv ravishda yuzaga kelishiga qarab aniqlash mumkin. Xavotirlanish holati yorqin ifodalangan shaxs atrofimizni o'rab turgan dunyoni xavf-xatar, qo'rqinch, taxlika tariqasida idrok qilishiga moyilik bo'ladi. Ko'pincha chet ellik psixolog olimlar xavotirlanishni shaxs holati sifatida qaraydilar va shu mazmunda bir qator nazariyalarni yaratganlar.

Filipps, Marlin va Mayrs o'z tadqiqodlari natijasida shunday fikrga keldilarki, xavotirlanish stressning turli shakllari natijasida xosil bo'lishi mumkin. Biroq stress moyiyatini ochib berish xavotirlanish reaksiyalari xamda uning mexanizmlari tabiyatini yoritishda ular nuqtai nazarini egallaydian.

Filipps va uning xamfirkklarining takidlashlaricha, emotsional holatga o'tuvchi xavotirlanish bilan shaxsning nisbatan barqaror xislati sifatidagi xavotirlanish o'rtasida kontseptual farq mavjud [4;26]. Bunday farqni Kettall va Sheyer ham o'z tadqiqotlarida aniqlab bergan edilar. Hozirgi davrgacha muommoning ushbu tomoniga yanada kuproq e'tibor qaratib kelinmoqda. Xavotirlanishni holat hamda xususiyatga ajratish Kettall va Spil'berger ishlarida yaqqol aks ettirilgan. Ushbu muammo I.G.Serazan ishlarida xam markaziy urinlardan birini egallaydi. Olimning fikricha bilimlarni nazorat qilish jarayonida namoyon bo'ladigan xavotirlanish bunday vaziyatda shaxsning xavotirni xis qilish moyilligi kabi individual farqda o'z aksini topadi. Xavotirni holat va xususiyatga ajratish Bekning stressga nisbatan sezgirlik kabi shaxs xislati psixosomatik simptomlarining rivojlanishida muxim omil ekanligi haqidagi taxminida xam ko'zatiladi. Bekning takidlashicha, xavotirlanish holati bilan bog'liq bo'lgan psixofiziologik bo'zilishlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Demak, ko'pchilik tadqiqodchilar aynan stress xavotirlanish holatini yuzaga keltiradi deb xisoblaydilar. Bundan tashqari xavotir va boshqa emotsional holatlarining faollashuvida kognitiv omillar xal qiluvchi axamiyatga ega. Xavotirlanish holatining yuzaga kelishidan xavfni kognitiv baxolash birlamchi bug'in hisoblansa, xavfni kognitiv tarzda ortiqcha baxolash bunday holatlarning intensivligi hamda vaqt jixatidan barqarorligini baholaydi.

Ba`zi tadqiqotchilar xavotirlanishni turli tuman tarkibiy qismlardan tuzilgan murakkab jarayon deb qaraydilar. Xavotirlanishni shaxs xususiyati va holati sifatida farqlash uni jarayon tariqasida tushunishni talab qiladi. Ushbu yondashuvda xavotirlanish chet el psixologlari tomonidan kognitiv affektiv va hulq-atvor reaksiyalarining izchilligi bo`lib, ular stressning turli shakllarining insonga ta`siri natijasida faollashadi deb qaraladi. Xavfni kognitiv baxolash xavotirlanish holatining vujudga kelishiga olib keladi yoki bu holat intensivligi darajasini oshirib yuboradi.

Shunday qilib, xavotirlanish holati umumiy xavotirlanish jarayoni tarkibiga kiradi. Vujudga kelgan xavotirlanish stress vaziyatlarini ortiqcha baxolash jarayoni bilan kechadi. Vaziyatni ortiqcha baxolash esa stress kechinmalarini yumshatish imkonini beruvchi muayyan mexanizmlarni tanlashga yordam beradi. Shuningdek, u xavotirlanishni hosil qiluvchi shaxsni vaziyat chegarasidan tashqariga chiqish, undan qochish mexanizmlarini faollashtiradi. Agar stressdan qochish yoki uni bartaraf etish imkoni mavjud bo`lmasa, xavotirlanish holatini kamaytirish vazifasini bajaruvchi psixologik ximoya mexanizmlari ishga tushadi. Bu mexanizmning tarkibiy qismlari engish, inkor etish proektsiya va shu kabilar xavotirni keltirib chiqaruvchi idrok etishini buzub kursatadi.

Psixolog Z Freyd bo`yicha ob`ektiv xavotir tushunchasi o`z ichiga tashqi dunyodagi xavfning real vaziyatini qamrab oladi. Bu vaziyat shaxs tomonidan taxlika xavf-xatardek idrok etiladi. Xavfni idrok etish esa, emotsional reaksiya xosil qiladi. Nevrotik xavotir ob`ektiv xavotirdan shu bilan farq qiladiki, xavf-xatar manbai tashqi dunyoda emas, balki shaxsning o`zida, uning ichki dunyosida mavjud bo`ladi. Freydning ta`kidlashicha, bu xavf-xatar manbai bolalikda boshdan kechirilgan agressiv va seksual mayllardir [5;93].

Xavotirlanishni jarayon sifatida tavsiflashda nafaqat stress va xavotir holatini aniq farqlash, shu bilan birga taxlika xavf-xatar tushunchasini psixologik reallik sifatida qarash ham ahamiyatlidir.

Yu.L.Xanin, I.P.Volkov, V.V.Davidov, P.A.Jarov, I.S.Kon, B.R.Anan`ev kabi rus psixologlari xavotirlanish holatida namoyon bo`luvchi turli xodisalarni ifodalashda stress va xavotir tushunchalarini qo`llashni taklif etadilar [2;7].

Xavotir tushunchasi stress reaksiyalarini keltirib chiqaruvchi stimullar sharoitlarni, emotsional reaksiyalarni xosil qiluvchi omillar, shuningdek, motor xarakat o`zgarishlar bilan o`zaro munosabatini belgilash uchun qullanilishi lozim.

Yu.L.Xanin "stress" terminini muayyan vaziyatda qo`zg`atuvchining xususiyati bilan bog`liq bo`lgan ob`ektiv havfning kuchli yoki uning tarqalish darajasini ifodalash uchun qo`llashni taklif etadi [1;42]. "Stress" termini faqat muayyan psixologik va jismoniy xavf darajasi bilan xarakterlanuvchi atrof muhit sharoitlarini ifodalashda foydalaniladi.

Ob`ektiv ravishda stress holatidek qabul qilinadigan sharoitlar ko`pchilik kishilar tomonidan taxlika xavf-xatar tarzida baholanadi. Bu vaziyatning sub`ektiv baholanishiga bog`liq bo`ladi. Ba`zida stress holatiga tegishli bo`lmagan vaziyatlar sub`ekt tomonidan taxlika xavf deb baholanishi mumkin.

V.V.Davidov, Yu.L.Xanin ta`kidlashicha "xavotir holati" terminini muayyan vaziyatda ob`ektiv xavf mavjud yoki mavjud emasligidan qat`iy nazar insonda vaziyatni,

xavfni taxlikalidek idrok qilish natijasida yuzaga keluvchi emotsional holatlar yoki muayyan reaksiyalar majmuyini aks ettirish uchun qo'llanilishi kerak. Agar inson vaziyatni havflidek baholasa, unda u xavotir holatining kuchayib borayotganini xis qiladi. Bu holat esa o'z mohiyatiga ko'ra negativ emotsional holat bo'lib, zo'riqish, xavfsirash, notinchlik hislarini o'z ichiga oladi hamda nerv sistemasining faoliyatini oshishi bilan birga kechadi [2;16]. Xavotirlanish holatini uni tashkil etuvchi reaksiyalar xususiyatlari asosida tulaqonli batafsil aniqlanishi mumkin. V.A.Chikker va K.D.Shefronskaya singari avtorlar ko'rsatishicha "xavotirlanish—har qanday shaxsiy omadsizliklarning asosiy faktorlaridan biri"[3;45]. K.K.Platonov xavotir, xavotirlanish namoyon bo'lishini turli havfga emotsional ta'sirning bir shakli sifatida yozadi. G.Shumkov, hali yapon rus urushi vaqtida "xavotirlanish kutilishi" va "qo'rqinch" tushinchalarini ajratgan edi. "Havotir" deb ko'rsatadi u, - bu ham kutish, ammo bizni qiziqtiradigan, o'zining oxirida- bu yoqimli yoki yoqimsiz bo'ladimi, biz uchun ma'lum bo'lmagan, qo'zg'atadigan, hayajonlantiradigan hodisani kuzatilishi sifatida ko'rsatiladi [2;17].

N.D.Levitov ta'kidlaydiki, tinchsizlanish, xavotirni mumkin bo'lgan yoki kutiladigan ko'ngilsizliklarida, chorlanadigan, odatiy sharoitga va faoliyatda o'zgarishlarda spetsifik kechinmalarda va reaksiyada ifodalanadigan psixik holat sifatida ta'kidlash mumkin" [2;19].

Tahlil qilinayotgan savolni jamlagan adabiyotlar tahlili asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, xavotirlanish vaqtinchalik emotsional holat emas va u faqat qo'rqinchga olib bormaydi. Bu shaxsning etarli darajada barqaror holati bo'lib, boshqa psixik holatlar singari juda murakkab va bir xil bo'lmagan reaksiyalar va motivlarga insonning xulqi, hatto ushbu reaksiya va motivlarning o'ziga xosligi sifatida ko'rinadi.

"Xavotirlanish" tushunchasining har xil izohlanishiga qaramasdan, barcha mualliflar bu shaxsning zamonaviy psixologiyasining murakkab muammolaridan biri va buni o'rganishning zarurligiga diqqat qaratadi.

Yuqorida keltirilganlardan, shunday xulosa chiqarish mumkinki, xavotirlanish holatini o'rganish shaxsni o'rganishdan ham muhim aspekt hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бандура А. Теория социального научения. – Санкт-Петербург: Питер, 2021.
2. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. — М.: НПО «МОДЭК», 2000. — 304 с.
3. Спилбергер Ч.Д. Тревога как состояние и личностная свойство. – М.: Психология, 2012.
4. Филипс Л. Диагностика школьной тревожности. – М, 1997.
5. Фрейд З. Бессознательное. – М.: АСТ, 2019.
6. В.Х.Нурмухамедов. Qadriyatlar tushunchasi va uning ijtimoiy-psixologik negizlari // Inter Education & Global Study. 2025. №4. URL:

<https://researcher.uz/article/qadriyatlar-tushunchasi-va-uning-ijtimoiy-psixologik-negizlari-553400>

7. H.N. Abdiyev. O'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyati // Inter Education & Global Study. 2025. №4. URL: <https://researcher.uz/article/o-quvchilar-ijodiy-qobiliyatini-rivojlantirishda-mantiqiy-masalalardan-foydalanishning-o-ziga-xos-xususiyati-411644>
8. A.H. Исматуллоев. Психологические механизмы мотивационных факторов в когнитивной активности личности студента // Inter Education & Global Study. 2025. №10. URL: <https://researcher.uz/article/psihologicheskie-mehanizmy-motivatsionnyh-faktorov-v-kognitivnoy-aktivnosti-lichnosti-studenta-246440>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kengeshova Manzura Maxmud qizi**, Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti Psixologiya(psixologiya faoliyat turlari bo'yicha)yo'nalishi 1-bosqich magistranti, [Кенгешова Манзура Махмуд кизи, Караколпакский государственный университет имени Бердака направление психологии(психология по видам деятельности)магистрант 1 степени], [Manzura M.Kengeshova, Karakolpak State University named after Berdaq master's degree in Psychology (psychology by type of activity)]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Akademik Charjoy Abdirov ko'chasi, 1- uy, pochta indeksi: 230112 [адрес: Каракалпагистан, ул. А.Ч.Абдилов, 1, г. Нукус], [address: Qaraqalpag'istan, 1, Akademik Charjoy Abdirov st., Nukus city]